

ಮಂಟೇಸ್ಸಾಮಿ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪ

ಪಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಡಾ. ಡಿ. ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು.

Received: 06-05-2024 ; Accepted: 10-07-2024 ; Published: 11-08-2024

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18748054>

ABSTRACT:

ಮಂಟೇಸ್ಸಾಮಿ ಕಾವ್ಯವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಠ್ಯವಾಗದೆ, ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿತ್ವದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದೃಷ್ಟಿವೇಷಾಗಿದೆ. ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೋಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಂಟೇಸ್ಸಾಮಿ ಪರಂಪರೆ ಉದಯಿಸಿತು. ವೈದಿಕ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಈ ಪಂಥವು ಸೂಫಿ ಸಂವೇದನೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧ ಪರಂಪರೆಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪವಾಡಗಳ ಮೂಲಕ ಅಹಂಕಾರದ ಭಂಜನೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಡಂಬನೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಮಂಟೇಸ್ಸಾಮಿಯ ನಿಲುವುಗಳು ಜಾತ್ಯತೀತ ಬದುಕಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿವೆ. ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯವು ಇಂದಿನ ಕೋಮುವಾದಿ ಹಾಗೂ ಅಸಮಾನತೆಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಜೀವಪರ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ.

KEYWORDS:

ಮಂಟೇಸ್ಸಾಮಿ ಕಾವ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ, ಸಿದ್ಧ ಪರಂಪರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಡಂಬನೆ, ಜಾತ್ಯತೀತತೆ.

ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಅನುಭವಗಳ ಸಮ್ಮಿಳಿತವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವುದೇ ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋಮುವಾದ, ಜಾತಿ, ಅಸಮಾನತೆ, ಧರ್ಮ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಅಚರಣೆಗಳ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಹರಣ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾಜಕಾರಣ, ಬದುಕು, ಹಸಿವು, ಬಡತನ, ಜಾಗತೀಕರಣದಿಂದ ಅಸಹಜವಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎದುರುಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಅವಲೋಕನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಚರಿತ್ರೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಆಶಯವೇ ಗತದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ವರ್ತಮಾನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜರಗುವಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾಯುವುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನಡುವೆಯೇ ಬದುಕಿನ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವ

ಪರ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳ ಚರಿತ್ರೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಜನಪದ ನಾಯಕರೆಂದರೆ ಮಂಟೇಸ್ಸಾಮಿ. 12ನೇ ಶತಮಾನದ ನಂತರ ಉಂಟಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೋಭೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದಂಗೆಕೋರರಂತೆ ಇವರು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆಶಯ, ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಂಘರ್ಷ ಇವರ ಬದುಕಿನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮಂಟೇಸ್ಸಾಮಿ ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಮಂಟೇಸ್ಸಾಮಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ ಇವರ ಮೂಲ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು? ಇವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಯಾವುದು? ಮಂಟೇಸ್ಸಾಮಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಅಥವಾ ಇವರೇ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಪದವೇ ಇಂದಿಗೂ ಹಲವು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ಧರ್ಮ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಾರದಷ್ಟು ತಾರ್ಕಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದೇ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀಡಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನೆಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬದುಕಿನ ಕ್ರಮವೇ ಧರ್ಮ. ಮಂಟೇಸ್ಸಾಮಿ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಮುಂತಾದ ಪುರಾಣದ ದೈವಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವರು, ಸಾಧಕರೇ ದೈವಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಾಸ್ತಿಕ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾದ ಈ ಪಂಥಗಳು ಕಾಯಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇರುತ್ತದೆ. ಎಂತಲೇ ಇವಕ್ಕೆ ರಸವಿದ್ಯೆ ವೈದ್ಯ ಮುಂತಾದ ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಢ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಪಂಥಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಕದ್ರಿ, ಹಂದಿಬಡಗಿನಾಥ, ಲುಂಕಮೆಳೆ, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಇವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಈ ಸಿದ್ಧಿಪುರುಷರ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ನೆಲೆಗಳಿವೆ. ಸಿದ್ಧಗಂಗಿ, ಸಿದ್ಧರಬೆಟ್ಟ, ಶಿವಗಂಗಿ, ಚುಂಚನಗಿರಿ, ಸೋನಾಲಿಗೆ, ಕದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಮೊದಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಿದ್ಧರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಪವಾಡಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಬದುಕಿನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪಂಥದ ಕೆಲಸದ ಪುರುಷರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಆರೂಢರು, ಕೈವಾರದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ, ನವಲಗುಂದದ ನಾಗಲಿಂಗ ಯತಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧಪುರುಷರೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಂಟೇಸ್ಸಾಮಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಗಳು ಇಂತಹ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎನ್ನಬಹುದು. ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಎಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರೂಢರು ಮಂಟೇಸ್ಸಾಮಿಯಂತೆ ಜನಪದ ಮಹಾಕಥನಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಂಟೇದ ಲಿಂಗಯ್ಯ ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಕೈವಾರದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜನಪದ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಕುಲ

ಸಂವಾದಿ ವರ್ಗವನ್ನು ತಾತಯ್ಯ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿಗೆ ನೀಲಗಾರರು, ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ನಾಯಕರು ವಾರಸುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಿರಂತರ - ನಿರಂತರತೆಯ ಜೀವನವುಗಳು ಹೌದು.

ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಪರಂಪರೆಯ ಮೇಲೆ ಸೂಫಿ ಪಂಥದ ಪ್ರಭಾವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 14ರಿಂದ 15ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂಫಿ ಚಳುವಳಿ ತುಂಬಾ ಉಚ್ಛ್ರಾಯಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಬಹುಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗವಾದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಸೂಫಿಗಳ ಚಳುವಳಿ ಹೊರಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಬೆಸೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಕಾರಿಣ್ಯ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆಯಿಂದ ಸೆಟೆದು ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ದೈವ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಂದುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಸೂಫಿ ಪಂಥಕ್ಕೂ, ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಗೂ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರಬರೆದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತಾಳೆಗರಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸೂಫಿ ಬಂದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆರಡೂ ಆರೂಢ ಮಠದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಕಲ್ಲು ಬಸವಣ್ಣನಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಅಮರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹಾಲಿನ ಮಠ. ಇಂದಿಗೂ ಸೂಫಿ ಮಾದರಿಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣ ಕಾಲವಾದ ಬಳಿಕ ಇತರ ಗದ್ದಿಗೆ ಸೂಫಿ ಮಾದರಿಯ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಮುಟ್ಟಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾನತೆ ಹೇರಿ, ತನ್ನಧೀನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಸಿದ್ಧ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾದಿಯಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾನತೆ, ಜಾತ್ಯತೀತ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದು, ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಲು ಮಣಿಕಟ್ಟಿ ಗುಡ್ಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಮತಿ, ಲಿಂಗ, ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಹ ಸಿದ್ಧ ಪರಂಪರೆಯ ಧರ್ಮ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಡಂಬನೆ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಡಂಬನೆ, ಕ್ರಿ.ಶ. 15 - 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವತ್ತಿನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು, ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು..... ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ಇವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಢ್ಯಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ, ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಭಯಭೀತರಾಗಿಸಿದ್ದು, ಮತಗಳ ಪಾರುಪತ್ಯ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆ, ಮುಟ್ಟಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆ, ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರಿಣ್ಯತೆ, ಜಾತಿ ಮೀರಿದ

ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿದ ಬಸವಣ್ಣನ ಶರಣ ಕೂಟವೇ ಶೋಷಕ ಜಾತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಬಂಡ - ಪುಂಡ ಜನ - ಜಂಗಮರಾಗಿ ವೈದಿಕ ವ್ರತಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಪಾಳೇಗಾರಿಕೆಯ ದರ್ಪ, ಕಾಡು ನಾಶ, ಜಲ ಕ್ಷಾಮ, ನಾಗರೀಕರಣ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆ ಹೀಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಣಕವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಕ್ರಿ.ಶ. 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಕಾಲದ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು, ತಮ್ಮ ಕಾಲಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ನೀಲಗಾರರು ಹಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಸಮಕಾಲೀನರಾದ ಕೊಡಕಲ್ಲು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಾಳೆಗರಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು ಎಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಕೊಡಕಲ್ಲು ದಲ್ಲಿ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರುವಯ್ಯಗಳು, ನೀಲಗಾರರು, ಕಾಲಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾರುವಂತೆ ಸಾರುವಯ್ಯಗಳು ಈ ಕಾಲಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಸಾರುವಯ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀಲಗಾರರಂತೆಯೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಇವರು ಕೊಡಕಲ್ಲು ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯದ ಲಿಂಗಯ್ಯನ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ವಚನಗಳನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸಮಾಜದ ಅಂಕುಡೊಂಕು, ಮೌಢ್ಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡು, ಮಡಿ - ಮೈಲಿಗೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ವಿಡಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಂಬನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಆ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪವಾಡಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪವಾಡವೆಂಬುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿಜವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎರಡು ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸಮೂಹಗೊಳಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಪವಾಡಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು.

ಇದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಮ್ಮೋಹನ ಹೌದು. ರಸವಿದ್ಯೆ /ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ವಿದ್ಯೆ, ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಈ ತಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲು ಕುಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಆಶಯ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಏನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಧರಗೆ ದೊಡ್ಡವರು, ಧರೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರು ಎಂಬ ವದಂತಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಪವಾಡದಂತಿದೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿನ ಕೂಡುವಿಕೆ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆದಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಆದಿಶಕ್ತಿಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯದ ಕಾರಣಕರ್ತ ಧರಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಮಂಡ್ಯದ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಎಂಬ ಪವಾಡ

ಕಥೆಯು ಜನರನ್ನು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಥನದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಜನಸಮುದಾಯವೂ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಧೇಯವಾಗಿ ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಆದಿ ಗುರು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಲ್ಪನೆ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿಯ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪವಾಡವೆಂದರೆ ಆದಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪರಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಪವಾಡ ಮತ್ತು ಲಿಂಗವೆಂದರೆ ಲಿಂಗಮಯ ಮಾಡುವ ಪವಾಡ ಬಸವಣ್ಣ ಮಹಾ ಗುರು ಎಂದು ಮೆರೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯ ಅಹಂನ್ನು ಈ ಪವಾಡ ಬಯಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಗಂಟೆ ನಾದ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೋಶ ಕೂಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವ ಗುಟ್ಟು ಹಾಕಿರುವುದು ಬಸವಣ್ಣನಿಗಿಂತ ಮಹಾಗುರುವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಂಬಿದವರ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತೆಯನ್ನು ದಮನ ಮಾಡಿದೆ. ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊಳಕು ವೇಷವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಟುಕರು ಸಂಗಣ್ಣ ದಾಸೋಹದ ಊಟಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಮಾದಿಗರ ಹರಳಯ್ಯನ ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ. ತನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುರುವು ಬಂದಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಸವಣ್ಣ-ನೀಲಮ್ಮ ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಿಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಮಹಾಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಕೈಹಿಡಿದು ಎತ್ತಿದರೆ ಕೈ ಕಳಚಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾಲೇ ಕಳಚಿ ಬರುತ್ತದೆ. ತಲೆಯೇ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತಿದರೆ ತಲೆಯೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾಂಸದ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಂದು ಮಹಾಮನೆ ಗದ್ದಿಗೆ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಉರಿಯುತ್ತ ನಿಜರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪವಾಡ ಇಡೀ ಬಸವಣ್ಣನ ದಾಸೋಹದ ಮಡಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಬಸವಣ್ಣ ಗರ್ವಭಂಗ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆಕಾರರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಆಕರಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಈ ಮೌಖಿಕ ಆಕರಗಳ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಈ ಕಾವ್ಯಗಳು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಕಾವ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಜನಮನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪರಂಪರೆಗಳ ನಾಯಕರುಗಳ ತತ್ವ ಆದರ್ಶಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿವೆ.

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.